

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN

“Impian Menjadi Wirausaha”

Dosen Pengampu :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.,MM.

Yulida, S.E., MM.

Disusun Oleh :

(Puji Hastuti 11812024)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin dengan mengucapkan puja puji berikut syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Impian Menjadi Wirausaha". Makalah ini penulis susun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu kewirausahaan dengan bantuan dari beberapa buku, jurnal dan lainnya sehingga dapat mempermudah penulis dalam penyelesaian makalah ini. Untuk itu, penulis sangat berterimakasih kepada dosen mata kuliah kewirausahaan yaitu Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.,MM. dan Yulida, S.E.,MM. yang telah membimbing sehingga makalah ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Dengan ini, penulis masih dalam proses belajar dan mengetahui bahwa makalah yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik serta saran yang membangun agar dapat menyusun makalah ini jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.

Dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT semoga makalah yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, terutama bagi penulis.

Bengkayang, 14 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Impian Menjadi Wirausaha.....	3
B. Meretas Jiwa Wirausaha Melalui Pendidikan Tinggi	4
C. Jenis-jenis Wirausaha.....	5
D. Kepribadian Wirausaha.....	5
E. Kunci Wirausaha Sukses.....	7
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang memiliki akal sehat tentunya memiliki jiwa wirausahawan dalam dirinya, yang memiliki inovasi dan mempunyai maksud tertentu, serta berjuang demi mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Impian adalah sebuah keinginan sebagai motivasi kita untuk hidup yang lebih maju di masa yang akan datang.

Dalam modul kewirausahaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013), dijelaskan tentang impian wirausaha. Kemana anda setelah lulus kuliah? pertanyaan ini cukup singkat, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asnadi (2005) terhadap 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia diketahui sebagian besar dari 75% mahasiswa tidak mempunyai rencana yang jelas setelah lulus dari perguruan tinggi tersebut. Pernyataan ini tidaklah mengherankan apabila setiap tahunnya akan bertambah jumlah pengangguran terdidik di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Sakernas (2010) menyampaikan kejadian ironis yang muncul di dunia pendidikan Indonesia dimana semakin tinggi pendidikan seseorang, kemungkinan besar akan melahirkan pengangguran yang semakin banyak pula. Minimnya minat berwirausaha di kalangan lulusan perguruan tinggi sangat disayangkan. (Fachrurazi & Nurholifah, 2021)

Menjadi seorang wirausaha tidak harus yang berpendidikan tinggi, tetapi orang yang memiliki ambisi dan kegigihan yang kuat dalam melakukan suatu usaha yang akan dicapainya. Seperti yang dikatakan oleh ahli ekonomi Stephen Leachock "Tidak ada salahnya bermimpi, itulah yang membuat kebanyakan dari kita bertahan, tetapi mimpi saja tidak cukup". Yang harus kita ketahui bahwa untuk menjadi wirausaha bias berawal dari bangkusekolah atau masih berstatus pelajar, memiliki pengalaman bekerja, dan bisa juga sematamata sebagai hobi atau melalui pelatihan yang pernah diikuti dan ditekuninya. Sebuah bisnis besartidak akan mampu bertahan sampai kapanpun itutanpa adanya perjuangan yang dimulai dari usaha kecil-kecilan.

(Sumber: <https://id.scribd.com/document/481546724/wirausaha>)

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanmaksuddariimpianmenjadiwirausaha?
2. Bagaimanameretasjiwawirausahamelaluiendidikantinggi?
3. Apasajajenis-jenisdariwirausaha?
4. Bagaimanakepribadianwirausaha?
5. Apasajakuncimenjadiwirausahayangsukses?

B. Tujuan

1. Untukmengetahuipenjelasandariimpianmenjadiwirausaha.
2. Untukmengetahuiimeretasjiwawirausahamelaluiendidikantinggi.
3. Untukmengetahuijenis-jenisdariwirausaha.
4. Untukmengetahuikepribadianwirausaha.
5. Untukmengetahuikuncimenjadisukseswirausahayangsukses.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Impian Menjadi Wirausaha

Impian adalah sebuah tekad atau dorongan hati dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk melangkah ke masa depan yang lebih maju. Impian juga merupakan sebuah ambisi dari seseorang yang akan melakukan hal apapun itu demi mewujudkannya. Dunia ini semakin berkembang dan maju karena adanya teknologi yang lebih canggih berkat impian orang-orang besar. Yang dimaksud orang-orang besar tersebut adalah seorang pemimpin. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Wirausaha adalah seorang yang berani berjuang secara mandiri dengan memobilisasi segala sumber daya dan upaya meliputi keterampilan dalam mengenali suatu produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mempromosikan, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan segala sesuatu yang bernilai lebih tinggi. (Firmansyah & Roosmawarni, 2020)

B. Meretas jiwa wirausaha melalui pendidikan tinggi

Para ahli ekonomi dan intelektual pada dasarnya mengakui bahwa perguruan tinggi itu sangat potensial dan mempunyai keterampilan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran perguruan tinggi dalam pembangunan bukan sekedar mendidik generasi muda yang terpelajar dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi manusia yang dapat membangun, mengkaji serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perguruan tinggi harus bisa membuktikan bahwa iptek sampai kepada kalangan masyarakat serta dapat digunakan sebagaimana mestinya. Iptek hanyalah mempunyai arti apabila dapat diterima dan dimanfaatkan secara meluas oleh masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka dari itu, perguruan tinggi harus bisa meyakinkan dirinya melalui segala jenis kegiatan Tri Dharma bahwa iptek yang dikembangkan sangat tepat, bisa diterima, serta bisa digunakan dari kalangan masyarakat dalam pembangunan termasuk dunia industri. (H. Fachrurazi et al., 2021)

C. Jenis-jenis Wirausaha

Seseorang yang memiliki peran atau karier sebagai wirausaha harus mengetahui pilihan apa saja yang ada sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya baik itu menjadi intrapreneur, entrepreneur, atau social entrepreneur. Berikut penjelasannya:

1. *Entrepreneur* merupakan seseorang yang dapat membuat sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mendapat keuntungan dari peluang yang belum digarap oleh orang lain.
2. *Intrapreneurship* merupakan orang-orang yang menciptakan pokok pikiran baru serta mengembangkannya menjadi sebuah proyek yang sukses di tempat mereka bekerja.
3. *Technopreneur* merupakan konsolidasi antara teknologi dan entrepreneurship skill. Contohnya yaitu wirausahawan yang membuat spinner (alat pengering minyak). (Bunga Aditi, 2018)

D. Bagaimana Kepribadian Wirausaha

Sebagai wirausahawan hendaklah mempunyai karakter yang mampu menatap ke masa depan, yaitu melihat, berpikir dan merenung dengan penuh perhitungan, kemudian mencari pilihan masalah dan pemecahannya.

Secara umum dapat digambarkan kepribadian yang harus dimiliki wirausahawan adalah sebagai berikut: (Widodo, 2012)

1. Percaya Diri

Orang yang memiliki karakter percaya diri yang tinggi yaitu orang yang jiwanya sudah matang. Berikut ini beberapa sikap yang menunjukkan kematangan seseorang adalah:

- Tidak bersandar pada orang lain
- Memiliki sikap tanggung jawab
- Bersikap objektif
- Berpikir secara kritis maksudnya tidak mudah menerima pendapat atau berita opini yang disampaikan oleh orang lain, namun mempertimbangkannya secara kritis.
- Memiliki emosional yang stabil
- Berjiwa sosial
- Dekat dengan Yang Maha Kuasa (Allah SWT)

Memiliki sikap percaya diri sangat diperlukan untuk seorang wirausaha ketika mempromosikan produk yang dimilikinya, agar bisa berinteraksi dengan baik dan meyakinkan para konsumen. Apabila seorang wirausaha percaya diri tentunya pada saat memulai usaha ia akan berjerih payah supaya usaha yang dibuka dapat berjalan dengan lancar,

Dan sebaliknya, apabila seorang wirausaha tidak bersikap percaya diri tentunya sering putus asa sebelum berusaha. Satu hal yang dapat menyokong supaya seseorang mempunyai sikap percaya diri yaitu dengan mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Tuhan untuknya. Kemudian ia harus percaya bahwa ia pasti bisa melakukan segala sesuatu dengan baik apabila ia mempersiapkannya dengan matang. (Widodo, 2012)

2. Merujuk pada tujuan akhir

Setiap manusia tentunya mempunyai tujuan dalam hidupnya, di dalam dunia wirausaha sangat penting baginya suatu arah atau orientasi terhadap tujuan kedepannya. Seorang wirausahawan biasanya pasti berhasil apabila ia mempunyai visi untuk kedepannya yang ia usahakan dengan sungguh-sungguh demi mencapai kesuksesannya. Untuk menjadi orang yang sukses tentunya jalannya yang kita lalui tidak selalu mudah, kadang kita harus melakukan pekerjaan yang terlihat sepele tersebut juga memerlukan banyaknya energi dan tidak pula bergensi dalam melakukannya. Orang yang mengarah pada tujuan akhir, tentunya sanggup menjalani suatu proses yang tidak menarik ataupun melakukan hal yang tidak disukai karena ia fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya seseorang yang hendak memulai usaha membuka jualan martabak telur, tentu ia harus siap bekerja keras bermula dari membuat menu martabak hingga melayani konsumennya. Yang namanya kita berjualan tentunya ada pasang surutnya, ada kala dagangannya tidak laku, kadang habis, kadang pula ada yang complain dari konsumen tersebut. Dan kita harus percaya diri dalam berdagang dan jangan bersikap malu harus agresif untuk mempromosikan dagangan kita ke siapa pun, serta kita harus masuk menjadi anggota corps pedagang kaki lima. Semua itu dilakukan karena merujuk atau melihat pada tujuan akhir untuk menjadi pemilik restoran martabak telur, apabila ia tidak siap melalui proses ini, maka impiannya untuk membuat restoran sangat jauh dari jangkauannya. (Widodo, 2012)

3. Berani mengambil resiko

Dunia wirausaha sangat penuh dengan segala rintangan, dan ada kalanya bersikap spekulatif atau untung-untungan. Seseorang yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko mempunyai makna penting dalam hal ini. Rivalitas, modifikasi selera maupun keperluan pasar, harga bahan baku yang kadang kala turun naik, kerugian dan masih banyak lagi rintangan lain yang hendaklah dihadapi jika memang ada niat untuk memasuki dunia wirausaha. Apabila seseorang yang tidak mempunyai sikap keberanian dalam mengambil resiko tentunya cenderung selalu memilih untuk berada di zona aman yaitu wilayah dimana seseorang merasakan kenyamanan, aman, sehingga terbebas dari segala resiko masalah atau situasi yang tidak menyenangkan. Seseorang yang selalu memilih untuk berada di posisi zona aman tentunya mencari segala hal yang menjauhinya dari resiko, sehingga lebih cenderung bertahan dalam situasi atau posisi tertentu, dengan sikap yang bertahan di zona aman tersebut jelas sekali bahwa hal tersebut

tidak mendukung di dalam dunia wirausaha yang memaksa kita untuk melakukan perubahan atau yang disebut (inovasi), kemudian berani mencoba segala hal, serta spekulasi.

Seseorang wirausahawan yang sejati pasti memilih untuk keluar dari zona aman, kemudian melakukan segala hal yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, melahirkan ide-ide baru dan melaksanakannya, serta memiliki keberanian untuk mengambil segala resiko. Manajemen resiko merupakan faktor penting yang mengkomodasi keberanian dalam pengambilan resiko ini, berani dalam mengambil resiko juga perlu didukung oleh perhitungan yang sangat matang, sehingga tidak hanya modal nekatsaja. Semakin baik seseorang melakukan pemeriksaan, maka resiko akan semakin bisaterantisipasi. Pepatah mengatakan: *“jika seseorang berani mencoba, maka 50% ia akan gagal. Tetapi apabila seseorang tidak berani mencoba, maka 100% ia akan gagal”*. Pernyataan ini jelas bahwa seseorang yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko akan mendapatkan peluang keberhasilan yang hanya 50% itu, kemudian akurasi dan perencanaan yang matang tentunya dapat membantu memajukan peluang keberhasilan itu menjadi 70% atau 90%. (Widodo, 2012)

4. Keorisinilan

Orisinal merupakan sesuatu yang baru atau belum pernah ada sesuatu yang menyamai sebelumnya. Sesuatu yang baru disini bukan berarti belum pernah ada sama sekali, namun bisa juga dimodifikasi, kombinasi dari bagian yang sudah ada, kemudian memunculkan fungsi, cita rasa maupun jenis baru. Mutu orisinalitas suatu ide maupun produk akan terlihat dari sejauh manakah ia berbeda dari apa yang sudah pernah ada sebelumnya. (Widodo, 2012)

5. Kreativitas

Memiliki sikap yang kreatif seorang wirausaha tentunya akan mendapatkan peluang yang sangat besar untuk memanasifestasikan produk yang unit dan berbeda dengan produk lainnya, juga dapat merespon kesempatan dengan lebih baik. Kepandaian dalam berpikir kreatif mewajibkan kita beberapa hal, sebagai berikut:

- Memiliki sikap terbuka yakni bersedia untuk menerima segala masukan ide, pendapat maupun saran yang membangun dari orang lain.
- Mempunyai keberanian yang berbeda dari biasanya
- Menguasai satu bidang dengan sangat baik
- *Buying low, selling high*: Memahami kekurangan suatu produk yang tidak disukai banyak orang, lalu mengolah kembali produk yang berbeda dan tentunya unik sehingga akan bernilai lebih tinggi. (Widodo, 2012)

6. Selaluberusahamemberikan yang terbaik

Memiliki karier menjadi seorang wirausahawan harus berusaha memberikan suatu produk yang terbaik kepada konsumen. Bukan hanya berupa produk yang harus kita berikan dengan kualitas terbaik

aik, namun pelayanan yang baik serta sikap ramah tamah yang harus adapada pribadi wirausahawan, maka dengan sikap tersebut telah membuka peluang baginya untuk dipercaya, dan tibasaatnyananti entunyam memperoleh laba atau keuntungan dari kepercayaan tersebut. (Widodo, 2012)

E. Kunci Wirausaha Sukses

“Ibu Martha Tilaar” yang merupakan pengusaha yang terkenal, beliau mengutarakan sebuah motivasi yaitu “Jangan pernah merasa takut untuk mengumpulkan orang-orang yang lebih pintar dari kita guna mewujudkan impian-impian kita”.

Ada 12 Kunci untuk menjadi wirausaha yang sukses:

1. Ikuti perkembangan zaman
2. Buatlah pengelolaan uang secara terencana
3. Spekulasi aliran uang tunai
4. Cari tenaga yang memiliki keahlian dibidang wirausaha serta penasehat
5. Menjaga proporsi antar kerjasantai dengan keluarga
6. Mengembangkan sebuah bisnis dengan memanfaatkan jaringan (network)
7. Memiliki ambisi atau motivasi yang kuat
8. Selalu cermat dan siapsiaga.
9. Harus mencintai pekerjaan anda
10. Jangan mudah putus asa
11. Lakukan investasi untuk meningkatkan cash flow
12. Jangan lupa untuk menyisihkan sebagian uang untuk orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal keuangan. (Tyas, 2019)

Maka dari itu, marilah kita membuat seseorang menjadi lebih kreatif dan inovatif, kemudian membuat seseorang lebih telaten atau cermat dalam berwirausaha sebagai salah satu inti untuk mencapai kesuksesan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Impian menjadi wirausaha yang melahirkan atau menciptakan suatu produk baru bukan hanya se

orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi orang yang memiliki tekad yang sungguh-sungguh dalam melakukan segala hal demi mewujudkan impiannya tersebut. "Stephen Leacock" seorang ahli ekonomi mengatakan "Tidak ada salahnya bermimpi, karena itulah yang membuat kebanyakan orang dari kita memilih bertahan, namun mimpi saja tidaklah cukup". Yang perlu kita ketahui untuk menjadi seorang wirausaha bisa saja dari bangkusekolah atau masih berstatus pelajar, kemudian memiliki pengalaman kerja, atau hanya sekedar hobi ataupun mungkin dari hasil pelatihan yang pernah diikuti serta ditekuninya. Tidak ada bisnis besar tanpa usaha yang dapat bertahan sampai kapanpun, apabila tidak dimulai dari usaha yang kecil. Perlu kita ingat bahwa tiada usaha tanpa doa, dan mustahil baginya doa tanpa usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga Aditi. (2018). *Entrepreneurship & Startup Entrepreneur Yang Unggul* (M. Y. Pratama (ed.)) .Perdana Medika.
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. (Yulida (ed.); Issue September). IAIN PONTIANAK PRESS (Anggota IKAPI).
- Firmansyah, M. A., & Roosmawarni, A. (2020). *kewirausahaan (dasar dan konsep)*. Qiara Media.
- H. Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurcholifah, I., Chritianingrum, Matondang, N., & Marwan. (2021). *Pedoman Dasar & Konsep Kewirausahaan* (P. T. Cahyono (ed.)). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Tyas, E. H. (2019). Menggapai Mimpi Melalui Entrepreneurship. In Sunarto (Ed.), *UKIPress*. UKI Press.
- Widodo, A. S. (2012). *Buku Ajar Kewirausahaan Entrepreneur Agribusiness Start Your Own Business*. Jaring Inspiratif.